

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/XX.XXXXX/zenodo.XXXXXXX

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

**APLICAÇÃO DO ABC-TIME DRIVEN PARA CRIAÇÃO
DE UM SERVIÇO DE P&D EM UMA INDÚSTRIA DE
COSMÉTICOS**

Heloisa Helena Magalhaes Stockler

Como referenciar:

STOCKLER, H.H.M (2024). Aplicação do ABC Time Driven para a Criação de um serviço de P&D em uma Indústria de Cosméticos. Pesquisa Intervencionista. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição. DOI 10.5281/zenodo.15557928

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança

Projeto de pesquisa: Aplicação do ABC-Time Driven em unidades de P&D na indústria cosmética.

Produto Técnico-Tecnológico: Modelo de precificação baseado em atividades e tempo para serviços de P&D

Demanda Espontânea: Resposta à necessidade de sustentabilidade financeira em centros de P&D

Descrição do PPT: Metodologia de implantação do sistema ABC-Time Driven adaptado a serviços de P&D cosmético

Divulgação da Produção: disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAccess) - comunidade do PPGCFTG

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta - forte conexão entre a metodologia e as necessidades do setor.

Impacto Potencial Médio - possibilidade de transformação significativa na gestão de P&D.

Impacto Realizado Médio: Médio - resultados preliminares demonstram melhorias na eficiência financeira

Inovação (Baixa, Média ou Alta):: Média - adaptação de metodologia existente a um contexto específico

Complexidade (Baixa, Média ou Alta):: Média , integração de múltiplos fatores técnicos e gerenciais

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta):: Média, a metodologia demonstra excelente adaptação às necessidades específicas do setor cosmético,

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta):: Média, O modelo apresenta capacidade de transformação significativa na gestão financeira de P&D

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta):: Média, Os resultados preliminares evidenciam melhorias tangíveis na eficiência financeira

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança

Projeto de pesquisa: Aplicação do ABC-Time Driven em unidades de P&D na indústria cosmética.

Produto Técnico-Tecnológico: Modelo de precificação baseado em atividades e tempo para serviços de P&D

Demanda Espontânea: Resposta à necessidade de sustentabilidade financeira em centros de P&D

Descrição do PPT: Metodologia de implantação do sistema ABC-Time Driven adaptado a serviços de P&D cosmético

Divulgação da Produção: disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAccess) -

comunidade do PPGCFTG

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta - forte conexão entre a metodologia e as necessidades do setor.

Impacto Potencial Médio - possibilidade de transformação significativa na gestão de P&D.

Impacto Realizado Médio: Médio - resultados preliminares demonstram melhorias na eficiência financeira

Inovação (Baixa, Média ou Alta):: Média - adaptação de metodologia existente a um contexto específico

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/15.5281/zenodo.15557928

Aplicação do ABC Time Driven para a Criação de um Serviço de P&D em uma Indústria de Cosméticos

Como referenciar:

STOCKLER, H.H.M (2024). Aplicação do ABC Time Driven para a Criação de um serviço de P&D em uma Indústria de Cosméticos. Pesquisa Intervencionista. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição.DOI

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo integrar a metodologia de custeio ABC-Time Driven à gestão da unidade de serviço de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em uma indústria do setor cosmético, propondo uma abordagem que não apenas precifique adequadamente os serviços prestados, mas também elimine desperdícios financeiros associados a custos irre recuperáveis. Por meio de um estudo de caso intervencionista, são analisadas as etapas do processo de desenvolvimento de produtos personalizados sob demanda, característicos do modelo “Make to Order”.

Palavras-chave: Inovação, setor cosmético, pesquisa e desenvolvimento, lucratividade, modelo de negócio, custeio ABC-Time Driven

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/XX.XXXXX/zenodo.XXXXXXX

Application of Time-Driven Activity-Based Costing for the Development of an R&D Service in the Cosmetics Industry

Como referenciar:

STOCKLER, H.H.M (2024). Application of Time-Driven Activity-Based Costing for the Development of an R&D Service in the Cosmetics Industry. Interventionist Research. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volum e Edition.DOI

ABSTRACT

This study aims to integrate the Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) methodology into the management of the Research and Development (R&D) service unit within a company in the cosmetics sector. It proposes an approach that not only accurately prices the services provided but also eliminates financial waste associated with unrecoverable costs. Through an interventionist case study, the stages of the product development process for customized, made-to-order products are analyzed, characteristic of the "Make to Order" model.

Keywords: Innovation, cosmetics sector, research and development, profitability, business model, Time-Driven Activity-Based Costing

Introdução

A indústria de cosméticos é uma das mais lucrativas e em constante evolução no cenário global. Embora os cosméticos sejam considerados relativamente irrelevantes por algumas pessoas, na realidade, eles desempenham um papel fundamental na economia internacional (Cosmetica Italia, 2022).

Há uma correlação positiva entre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e a lucratividade das empresas globais de cosméticos pertencentes ao setor Make to Order. Pode-se argumentar que as empresas de cosméticos que investem mais fortemente em pesquisa e desenvolvimento têm uma maior oportunidade de aprimorar suas capacidades de inovação e, conseqüentemente, gerar maior lucratividade e obter mais sucesso.(Dall'Acqua, Navaroni, & Pellicelli, 2024)

Outro aspecto fundamental é que o investimento em pesquisa e desenvolvimento pode ter um impacto positivo no desempenho futuro das empresas, incluindo receitas e crescimento das vendas. Diversos pesquisadores identificaram uma relação positiva entre os gastos com P&D e o desempenho financeiro das empresas. Portanto, eles confirmaram que as empresas que adotam a inovação como objetivo estratégico e, conseqüentemente, investem quantias maiores em pesquisa e desenvolvimento, melhorarão significativamente seu desempenho futuro.(Dall'Acqua et al., 2024)

No entanto, apesar dos numerosos estudos, esse campo de pesquisa ainda carece de literatura específica para a indústria de cosméticos.

O principal objetivo desta pesquisa intervencionista é integrar a metodologia de custo ABC Time Driven para otimizar a rentabilidade de uma unidade de negócios de P&D e a lucratividade das empresas no setor de cosméticos. Serão analisadas as características fundamentais da indústria. Posteriormente, será de interesse investigar a correlação entre as empresas de cosméticos do tipo Make to Order, que são aquelas envolvidas no planejamento, desenvolvimento, design e produção de produtos, posteriormente comercializados e vendidos no mercado sob a marca do comprador (Cosmetic OEM, 2022).

O processo de fabricação MTO (Make to Order) produz produtos de acordo com as especificações do cliente em volumes baixos. Muito frequentemente, o MTO começa

do zero e inclui tanto o design do produto quanto a produção. (Li, Zhang, & Willamowska-Korsak, 2014)

Na indústria cosmética, os Fabricantes de Make to Order, que são empresas que desenvolvem cosméticos do zero, desde a fórmula até o produto embalado, estão sujeitos a um alto nível de poder contratual mantido pelas empresas contratantes. Eles estão expostos ao risco de não obter novos pedidos e enfrentam um alto nível de tensão comercial devido à falta de reconhecimento da marca no mercado, o que é típico para empresas que operam no setor B2B (Cosmetica Italia, 2022).

Referencial Teórico

A inovação é reconhecida como condição fundamental para a sustentabilidade e competitividade das organizações no ambiente empresarial contemporâneo (Nisiyama & Oyadomari, 2012). Conforme Motohashi (1998), existe consenso sobre a percepção de que a inovação, por meio do progresso tecnológico, promove a produtividade, estimula a demanda por novos produtos e melhora a eficiência, tornando-se elemento vital para o crescimento.

A estratégia competitiva define como a organização escolhe competir em seu mercado e busca obter vantagem competitiva em relação aos concorrentes (Oyadomari, Aguiar, Chen, & Dultra-de-Lima, 2013). No desenvolvimento de produtos e serviços, a integração do feedback do cliente é fundamental para garantir soluções centradas no usuário, podendo incluir desde co-criação intensiva até métodos sistemáticos de coleta de feedback (Ryynänen, Karvonen, Korhonen, & Jansson, 2017)

Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Cosmético

As empresas líderes no setor de cosméticos, como L'Oréal, Estee Lauder e Shiseido, são reconhecidas por liderarem as inovações do setor. A inovação em produtos é um fator crítico que influencia diretamente o sucesso no mercado altamente competitivo e em constante crescimento da indústria cosmética (Szutowski & Szulczyńska, 2017).

Estudos indicam que as tendências futuras podem incluir mais joint ventures entre

empresas farmacêuticas, cosméticas e de nutrição/alimentação como forma de inovar e expandir o alcance de mercado (Kumar, Massie & Dumonceaux, 2006). No Brasil, as parcerias têm ocorrido na forma de inovação com lançamento de esmaltes em colaboração com empresas para incorporar fragrâncias que atenuem o cheiro do produto..

Abordagem do Time-Drive Activity-Based Costing (TDABC)

O sistema de custeio ABC (Activity Based Costing) surgiu na década de 1980 com o objetivo de diminuir as dificuldades que outros sistemas tinham para alocar custos indiretos. No entanto, sua implementação prática não foi tão simples quanto seus objetivos iniciais (Zóboli Dalmácio, José Rezende, & Braga de Aguiar, 2007).

Para facilitar a aplicação do método ABC, Kaplan & Anderson (2004) apresentaram uma solução denominada Time-Driven ABC Model (TDABC), que simplifica a apuração ao reduzir o número de direcionadores de recursos para apenas um: o tempo.

METODOLOGIA

A pesquisa intervencionista como resultado da pesquisa fornece elementos de forma prescritiva para a organização estudada, e cujos resultados podem ser úteis para a comunidade de profissionais, pois estes buscam melhores práticas e podem aprender com as experiências de outras organizações. Nesse ponto é que ocorre a diferença entre a pesquisa intervencionista e um projeto de consultoria, neste último não há preocupação com a contribuição para a teoria. (Oyadomari, Silva, Mendonça Neto, & Riccio, 2014).

A Empresa Investigada: Foco em Esmaltes

Este documento analisa uma empresa brasileira de cosméticos especializada em esmaltes, fundada nos anos 1970. Examina seu modelo de negócios, estratégia competitiva e posicionamento no mercado, destacando desafios e oportunidades no contexto da indústria cosmética moderna. A empresa opera há mais de quatro décadas

no mercado de cosméticos, com especialização na produção de esmaltes. Seu modelo de negócios baseia-se na fabricação sob demanda para outras marcas do setor, funcionando como um fornecedor especializado. Em sua abordagem competitiva, a empresa não prioriza a inovação como fator-chave de sucesso, concentrando-se em outros aspectos operacionais. Esta estratégia impacta diretamente sua capacidade de desenvolver produtos exclusivos e diferenciados para seus clientes.

A falta de ênfase em inovação pode comprometer seu diferencial competitivo no mercado, limitando seu potencial de crescimento e valorização da marca.

O esmalte de unhas é um produto cosmético amplamente difundido entre a população brasileira. Conforme destacado por Draelos (1999), a aparência das unhas possui grande importância social, sendo frequentemente associada à condição socioeconômica do indivíduo.

RESULTADOS

A implementação de um processo estruturado de pesquisa e desenvolvimento na indústria de esmaltes cosméticos, destacando oportunidades para produtos personalizados, desafios tributários, e a importância da mensuração de custos de desenvolvimento. Apresenta o método Time-Driven ABC como solução para custeio eficiente e demonstra sua aplicação prática no desenvolvimento de cores.

As fábricas de esmaltes que investem sistematicamente em pesquisa conseguem otimizar formulações, reduzir custos de matéria-prima e desenvolver produtos com características diferenciadas, como secagem rápida, efeitos especiais, ou propriedades hipoalergênicas. Além disso, a implementação de processos estruturados de P&D facilita a conformidade com regulamentações sanitárias cada vez mais rigorosas e permite a adequação a certificações ambientais importantes para o mercado global.

O gerenciamento eficiente dos recursos alocados em pesquisa e desenvolvimento é fundamental para garantir o retorno sobre o investimento. A metodologia Time-Driven ABC proposta neste estudo oferece uma abordagem precisa para mensurar os custos associados ao desenvolvimento de novas formulações, permitindo decisões estratégicas baseadas em dados concretos sobre quais linhas de pesquisa priorizar e como precificar adequadamente os produtos resultantes dessas

Procedimentos Desenvolvidos

Durante as reuniões com clientes, observei as dificuldades significativas nas negociações de preços, especialmente devido à alta carga tributária do segmento e à impossibilidade de aproveitamento de créditos tributários. Esses fatores geram um impacto direto nos custos finais, limitando a flexibilidade nas negociações e dificultando a apresentação de propostas competitivas

Análise de Processos e Mensuração de Custos

Iniciei uma investigação detalhada do processo de fabricação dos esmaltes, com o objetivo de identificar possíveis intervenções que possam tornar nossa empresa mais competitiva no mercado. Essa análise envolve a avaliação de cada etapa da produção, desde o desenvolvimento do produto até a finalização do produto. A intenção é encontrar oportunidades para otimizar processos, reduzir custos e melhorar a eficiência, de modo a oferecer um produto de alta qualidade a um preço mais atraente.

A empresa trabalha conforme a demanda do projeto do cliente. Atualmente, a empresa não mensura o custo de desenvolvimento de projeto de um cliente. Essa falta de mensuração impacta em diversas frentes tais como: estabelecer orçamentos realistas, uma precificação adequada, a avaliação da viabilidade, o controle das despesas do projeto, as tomadas de decisões não são tomadas com dados, dificuldade de identificar padrões e ineficiências, avaliação da rentabilidade e inovar de forma sustentável

A ausência de uma mensuração clara dos custos também afeta diretamente a confiança do cliente. Sem uma estimativa precisa, torna-se difícil para os clientes entenderem onde seus investimentos estão sendo aplicados e se estão recebendo o valor esperado pelo serviço prestado. Isso pode levar a uma relação de desconfiança e, eventualmente, à perda de clientes para concorrentes que ofereçam uma transparência maior. Além disso, sem uma análise detalhada dos custos, a empresa corre o risco de subestimar ou superestimar o tempo e os recursos necessários para completar um

projeto, resultando em atrasos e aumento dos custos operacionais.

Outro aspecto crítico é a falta de dados concretos para a tomada de decisões estratégicas. Sem a mensuração adequada, a empresa não consegue identificar quais projetos são mais lucrativos ou onde os recursos estão sendo desperdiçados. Isso impede a empresa de realizar melhorias contínuas em seus processos e de inovar de maneira sustentável. A identificação de padrões de ineficiência e a implementação de estratégias corretivas são essenciais para o crescimento e a competitividade no mercado. Portanto, é imperativo que a empresa adote métodos de mensuração de custos para garantir uma gestão financeira robusta e uma base sólida para decisões empresariais.

Oportunidade na Pesquisa

A presente pesquisa intervencionista demonstrou a importância estratégica de integrar a método de custeio ABC- Time Drive na Gestão de unidades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor cosmético. A abordagem adotada permitiu não apenas uma análise mais acurada dos custos envolvidos nos processos, mas também evidenciou oportunidades de melhorias em termos de rentabilidade e competitividade.

Em termos de inovação e estratégia observamos a transformação da unidade de P&D em centro de resultados com a mensuração adequada baseado no tempo como um direcionador, valorizando um modelo de negócio centrado na expertise técnica resultando em uma contribuição prática e acadêmica de um exemplo concreto de otimização de processos no setor.

Por meio da pesquisa intervencionista aplicada, foi possível mapear os processos internos e desenvolver uma proposta de mensuração mais adequada à realidade da empresa, considerando o tempo como principal direcionador dos custos, conforme defendido por (Kaplan, Robert S.; ANDERSON, 2007; Kaplan & Anderson, 2004). Tal abordagem simplificou a alocação dos custos indiretos e ofereceu maior visibilidade sobre a capacidade utilizada e ociosidade dos recursos humanos envolvidos nos projetos de desenvolvimento de cores.

A partir dos dados coletados e analisados, conclui-se que a metodologia TDABD não só viabilizou uma compreensão mais profunda sobre os custos envolvidos nas

atividades de P&D, como também contribuiu para a construção de um novo modelo de negócio centrado na valorização do conhecimento técnico e da customização. Essa proposta mostrou-se alinhada com as necessidades do setor de cosmético que exige, agilidade, inovação e adaptação constante às tendências e preferências dos consumidores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COSMETIC OEM. Original Equipment Manufacturer guide for cosmetics industry. Tokyo: Cosmetic OEM, 2022.

COSMETICA ITALIA. Annual report 2022. Milano: Cosmetica Italia, 2022.

DALL'ACQUA, Simone; NAVARONI, Marika; PELLICELLI, Matteo. The influence of R&D investment on performance in cosmetic industry. *Journal of Innovation and Development*, 2024.

DRAELOS, Zoe Diana. *Cosmetic Dermatology: products and procedures*. Philadelphia: Saunders Elsevier, 1999.

KAPLAN, Robert S.; ANDERSON, Steven R. Time-Driven Activity-Based Costing. *Harvard Business Review*, nov. 2004.

KAPLAN, Robert S.; ANDERSON, Steven R. *Time-driven activity-based costing: a simpler and more powerful path to higher profits*. Boston: Harvard Business Press, 2007.

KUMAR, Ajay; MASSIE, David; DUMONCEAUX, Richard. Innovation through partnerships: trends in the pharmaceutical and cosmetic industry. *Journal of Business Strategy*, v. 27, n. 3, p. 34–41, 2006.

LI, Yan; ZHANG, Lei; WILLAMOWSKA-KORSAK, Maria. Make-to-order manufacturing in the cosmetic industry: a case study. *International Journal of Production Economics*, v. 156, p. 133–144, 2014.

MOTOHASHI, Kazuyuki. Innovation, R&D and productivity growth in Japan. *Economics of Innovation and New Technology*, v. 7, n. 1, p. 27–52, 1998.

NISIIYAMA, Edson; OYADOMARI, José Carlos Tiomatsu. Inovação e sustentabilidade como elementos competitivos. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 16, n. 2, p. 213–230, 2012.

OYADOMARI, José Carlos Tiomatsu et al. A pesquisa intervencionista e sua contribuição para o avanço da teoria contábil. *Revista Contabilidade Vista & Revista*, v. 25, n. 3, p. 40–63, 2014.

OYADOMARI, José Carlos Tiomatsu et al. Estratégia competitiva, inovação e controle gerencial: um estudo empírico. *Revista Contabilidade & Finanças*, v. 24, n. 62, p. 31–43, 2013.

RYYNÄNEN, Toni; KARVONEN, Elina; KORHONEN, Marjo; JANSSEN, Kim. Co-creation and user-centered development in cosmetic R&D. *Technology Innovation Management Review*, v. 7, n. 4, p. 35–44, 2017.

SZUTOWSKI, Daniel; SZUŁCZYŃSKA, Katarzyna. Innovation activities in the cosmetic industry. *International Journal of Management and Economics*, v. 52, n. 1, p. 52–68, 2017.

ZÓBOLI DALMÁCIO, Flávia; REZENDE, Antônio José; BRAGA DE AGUIAR, Andson. Aplicação do custeio baseado em atividades: estudo em empresas brasileiras. *Revista de Contabilidade e Organizações*, v. 1, n. 2, p. 1–20, 2007.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "A" e "B" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "X".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Média	10,0	2	Restrita	5	2,0	8,0	13,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
								Estrato	TA3	Pontuação	63,3